

EXATAS MAIS: O CANAL DO CONHECIMENTO

Exact More: The knowledge channel

Henrique Martins Barros¹
Ítalo das Virgens Barros²

RESUMO

Este trabalho mostra o uso de vídeos através do canal Exatas mais disponibilizados no YouTube para fins pedagógicos, abordando conteúdos de Química na perspectiva de auxiliar os alunos como estudo complementar. Percebendo os desafios enfrentados por alunos no processo da construção da aprendizagem na modalidade de aulas remotas, foi criado o Exatas mais - o canal do conhecimento, voltado para alunos do Ensino Médio, que através de experimentos investigativos, curiosidades e resolução de questões do Vestibular e Enem, procurou-se ajudar esses discentes com dificuldades. Diante desse cenário, o Exatas mais, tem como objetivo realizar experimentos de forma lúdica, utilizando materiais alternativos com o intuito de ensinar Química e tirar dúvidas sobre conteúdos dessa disciplina e assim contribuir com o aprendizado de vários estudantes. A partir de uma pesquisa *online*, pelo chat do canal Exatas mais, feita com estudantes do Ensino Médio, vários experimentos foram usados para elaboração dos vídeos experimentais, com conteúdos escolhidos por eles e postados no You Tube. Alguns deles foram: Bateria com forma de gelo, Fazendo cristal de NaCl, Fazendo prata e Produzindo gás Hidrogênio. Através dos experimentos, os conteúdos eram abordados. Percebe-se através das interações com os alunos, que os vídeos foram de suma importância, pois através do chat, os mesmos tiravam dúvidas e sugeriam questões a serem resolvidas com experimentos investigativos.

Palavras-chave: Recurso audiovisual, Química, Experimentos, Conhecimento.

ABSTRACT

This work shows the use of videos through the Exatas channel most available on YouTube for pedagogical purposes, covering Chemistry content from the perspective of helping students as a complementary study. Realizing the challenges faced by students in the process of building learning in the form of remote classes, Exatas mais was created - the knowledge channel, aimed at high school students, who through investigative experiments, curiosities and solving questions from the Entrance Exam and Enem, we tried to help these students with difficulties. Given this scenario, Exatas mais aims to carry out experiments in a playful way, using alternative materials with the aim of teaching Chemistry and answering questions about the content of this subject and thus contributing to the learning of several students. Based on an online survey, via the Exatas mais channel chat, carried out with high school students, several experiments were used to create the experimental videos, with content chosen by them and posted on You Tube. Some of them were: Ice-shaped battery, Making NaCl crystal, Making silver and Producing Hydrogen gas. Through experiments, the contents were covered. We realized through interactions with students that the videos were extremely important, as through chat, they answered questions and suggested questions to be resolved with investigative experiments.

Key-words: Audiovisual resource, Chemistry, Experiments, Knowledge.

¹ Discente em Medicina, UNEX, hmbarrros10@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/6130883155130752>

² Doutor em Ciências, UNIFRAN, italovb1000@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/5708981272117316>

1 INTRODUÇÃO

A tecnologia se tornou parte da cultura, influenciando hábitos e modos de vida. Segundo Ribeiro (2002), a tecnologia é parte de um momento histórico e está interligada à formação e à construção do sujeito. É parte de um todo em que o ser humano cria, recria e se beneficia da sua própria realização e das demais colocadas na sociedade (RIBEIRO, 2002). Conforme Duarte e Silva (2016), “em plena Era do Conhecimento, na qual inclusão digital e Sociedade da Informação são termos cada vez mais frequentes o ensino não poderia se esquivar dos avanços tecnológicos que se impõem ao nosso cotidiano”.

Os Recursos Didáticos Digitais (RDD) são para Leite (2016) meios e aparatos que podem ser usados para auxiliar o ensino, e que utilizam formas diversas de expressão, tais como textos, imagens e sons, no intuito de facilitar a construção dos conhecimentos do estudante.

Contudo, é preciso ter em mente que as tecnologias não são substitutas a recursos já existentes, mas devem ser compreendidas como recursos que possibilitam novos formatos à informação que se deseja converter em conhecimento por parte do aluno (LEITE, 2015 *apud* LEITE, 2016).

Segundo Arroio e Giordan (2006), um filme, por exemplo, tem um forte apelo emocional e, por isso, é recurso que pode motivar a aprendizagem dos conteúdos apresentados pelo professor. Não se trata de uma simples transmissão de conhecimento, mas sim de aquisição de experiências de todo o tipo e conhecimento. Logo, o produto audiovisual pode ser utilizado como motivador do conhecimento.

Percebendo os desafios enfrentados por alunos no processo da construção da aprendizagem na modalidade de aulas remotas, foi criado o Exatas mais - o canal do conhecimento, voltado para alunos do Ensino Médio, que através de experimentos investigativos, curiosidades, resolução de questões do Vestibular e Enem e apresentações de oficinas, procura-se ajudar esses discentes com dificuldades. Diante desse cenário, o Exatas mais, tem como objetivo realizar experimentos de forma lúdica, utilizando materiais alternativos com o intuito de ensinar Química e tirar dúvidas sobre conteúdos dessa disciplina e assim contribuir com o aprendizado de vários estudantes.

1.1 Exatas Mais

Com a pandemia e o fechamento das escolas, muitos alunos tiveram que se adaptar ao ensino online. O uso de recursos audiovisuais, em particular o vídeo, teve uma importância

significativa no auxílio dos estudos desses estudantes, principalmente os que têm dificuldade em aprender o conteúdo.

Percebendo os desafios enfrentados por alunos no processo da construção da aprendizagem na modalidade de aulas remotas, foi criado o Exatas mais - o canal do conhecimento, voltado para alunos do Ensino Médio, que através de experimentos investigativos, curiosidades e resolução de questões do Vestibular e Enem, procura-se ajudar esses discentes com dificuldades.

Atualmente o Exatas mais recebe muitos pedidos de elaboração de vídeos com assuntos relacionados à área de Exatas, bem como é solicitado dicas para participação em Olimpíadas, tais como Olimpíada Nacional de Ciências-ONC, Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas- OBMEP , Olimpíada Brasileira de Astronomia-OBA e Vitalis Olimpíada de Medicina.

1.2 O uso do vídeo como ferramenta pedagógica

A TV e o vídeo partem do visível, do imediato, próximo, que toca todos os sentidos. Mexem com o corpo, sensações e os sentimentos que tocam e “tocamos” os outros, estão ao alcance através dos recortes visuais, do close, do som estéreo envolvente (MORAN, 1991 *apud* ARROIO; GIORDAN, 2006). O vídeo pode ser de diferentes modalidades e atender a diferentes funções. Pode simular experiências ou expor situações difíceis de serem observadas na prática, como por exemplo, o crescimento de uma planta. Pode servir para introduzir um conteúdo, despertando a curiosidade e motivando para novos temas, o que, segundo Ferrés (1996 *apud* ARROIO; GIORDAN, 2006), facilitaria aos alunos o desejo de pesquisa para aprofundamento do assunto abordado no vídeo e do conteúdo programático. O vídeo é um recurso motivador, útil para apresentar o conteúdo, pois provoca, interpela, questiona e desperta o interesse, além de suscitar o trabalho depois da exibição da obra (ARROIO; GIORDAN, 2006).

A linguagem audiovisual tem a função de facilitar a aprendizagem de conceitos formais da linguagem química; traz a possibilidade de usar além do conteúdo, a linguagem infográfica, com imagens mais atrativas e persuasivas do que uma aula tradicional expositiva, bem como permite associar atividade escolar e entretenimento (OLIVEIRA *et al.*, 2009).

Diante do exposto pode-se dizer que o vídeo é um material instrucional potencialmente significativo. Por si só não garante a aprendizagem, mas se utilizado de forma a considerar os princípios formativos essenciais ao conhecimento poderá ser importante aliado neste processo de formação e foi o que ocorreu neste trabalho.

2. METODOLOGIA

Este trabalho tem cunho qualitativo, embora em algumas situações a dimensão quantitativa também possa ser empregada. Do ponto de vista técnico, constitui-se uma Pesquisa de Natureza Interventiva (PNI), na modalidade de pesquisa de aplicação. Neste tipo de pesquisa as prioridades de investigação são definidas integralmente pelos pesquisadores, envolvendo o planejamento, a execução e a análise de dados sobre o processo fundamentado em teorias, buscando contribuições quanto à geração de conhecimentos (TEIXEIRA; MEGID NETO, 2017).

O trabalho com vídeos foi pensado como ponto chave para este trabalho, e funcionou como um recurso importante. Como instrumentos para obtenção de dados da pesquisa foi utilizado o chat do canal para obter informações de quais conteúdos os alunos tinham dificuldade e queriam experimentos sobre os mesmos. Os conteúdos escolhidos pelos alunos para realização dos experimentos foram: Eletroquímica, Reatividade química, Soluções de sais, Termoquímica. Os vídeos elaborados utilizando experimentos investigativos foram filmados com o celular Samsung Galaxy M21s, editados pelos pesquisadores e posteriormente postados ao público no canal Exatas mais- You Tube.

A elaboração dos vídeos seguiu o trabalho relatado por Pereira e Barros (2010), quanto à linguagem audiovisual específica, apresentando: sequência lógica; clareza de comunicação (oral, escrita e imagem); autonomia conceitual (autoexplicativo); curta duração (6 a 10 minutos).

Quanto à compreensão conceitual foram observados os seguintes itens: clareza na ideia, informação adequada sobre o fenômeno escolhido, representação química correta (reação/equação), abordagem sobre a importância daquele conhecimento.

Como metodologia de análise, escolheu-se usar o modelo proposto por Lima (2015), dividido em seis fases que consistem em: assistir aos vídeos; selecionar, descrever e transcrever os eventos críticos; discutir os dados encontrados e limpar as transcrições (selecionar o que, de fato, será utilizado para análise). De acordo com este autor, “tanto vídeos como transcrições, podem ser tomados como dados, ao mesmo tempo” (LIMA, 2015).

3 RESULTADOS

A partir de uma pesquisa *online*, feita com estudantes do Ensino Médio, vários experimentos foram usados para elaboração dos vídeos experimentais como proposta investigativa/ demonstrativa. Alguns deles são mostrados nas Figuras 1-4. Os vídeos elaborados estão disponibilizados em um canal

no site You Tube para que alunos tenham acesso livre e de forma gratuita, intitulado canal Exatas mais.

Figura 1: Bateria com forma de gelo.

Fonte: Autoria própria (2021).

Figura 2: Fazendo cristal de NaCl.

Fonte: Autoria própria (2021).

Figura 3: Fazendo prata.

Fonte: Autoria própria (2021).

Figura 4: Produzindo gás Hidrogênio.

Fonte: Autoria própria (2021).

4 DISCUSSÃO

A partir dos resultados obtidos, foi possível perceber que os vídeos foram de suma importância para os alunos, pois através do chat, os mesmos tiravam dúvidas e sugeriam questões a serem resolvidas através dos experimentos investigativos. Vale ressaltar que tais resultados são impressões dos autores, e não foram tomados como firmes evidências factuais da ocorrência da aprendizagem e da viabilidade, sem dificuldades, da proposta em questão. Arroio e Giordan (2006) acreditam que o uso de vídeos é favorável ao aluno pelo fato da linguagem audiovisual dizer muito mais do que conscientemente se pode captar.

O uso de recursos audiovisuais, em particular o vídeo, teve uma importância significativa no auxílio dos estudos desses estudantes, principalmente os que têm dificuldade em aprender o conteúdo. Ribas e Uhmman (2013) defendem que experimentações de qualidade proporcionam momentos para reflexão, construção de ideias e concepções. Logo, o uso de vídeos com experimentos investigativos mostrou-se muito eficiente.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ressalta-se que o uso de tecnologia para ensinar química não é habitual, e nessa pesquisa, o uso desse recurso foi um poderoso aliado para auxiliar na aprendizagem dos alunos por meio dos conteúdos produzidos nos vídeos.

Foi possível identificar que a utilização de vídeos como ferramenta pedagógica complementar para o processo de ensino e aprendizagem propicia aos estudantes maior participação dos mesmos em discussões sobre os conteúdos através do chat do canal. A utilização da tecnologia existente e de forma gratuita possibilita um modo interessante de abordar conteúdos, além de contribuir para o aprendizado dos alunos.

Desse modo, é possível afirmar que os objetivos propostos foram alcançados e os vídeos bem aceitos pelos estudantes que estão fazendo uso para seu estudo particular.

REFERÊNCIAS

ARROIO, A.; GIORDAN, M. O Vídeo educativo: aspectos da organização do ensino. **Química Nova na Escola**. São Paulo. n. 24. Nov. 2006. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/324759123_O_video_educativo_aspectos_da_organizacao_do_ensino. Acessado em: Nov. 2023.

COSCARRELLI, C.; RIBEIRO, A. E. Letramento digital: aspectos sociais e possibilidades pedagógicas. **Educação do Vale dos Arinos**. Belo Horizonte. n. 1. Out. 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.30681/relva.v3i1.1468>. Acessado em: Out. 2023.

DUARTE, J. D.; SILVA, A. P. de P. Letramento digital: aspectos sociais e possibilidades pedagógicas. **Educação do Vale dos Arinos**. Belo Horizonte. n. 1. Jul. 2016. Disponível em: <https://periodicos.unemat.br/index.php/relva/article/view/1468/1444>. Acessado em: Out. 2023.

GIORDAN, M. Análise e reflexões sobre os artigos de educação em química e multimídia publicados entre 2005 e 2014. **Química Nova na Escola**. São Paulo. n. 37. Dez. 2015. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/289571966_Analise_e_Reflexoes_sobre_os_Artigos_de_Educacao_em_Quimica_e_Multimidia_Publicados_entre_2005_e_2014. Acessado em: Nov. 2023.

LEITE, B. S. Discussões sobre ambientes pessoais de aprendizagem. **EducaOnline**. Rio de Janeiro. n.1. Jan. 2016. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/308021092_Discussoes_sobre_Ambientes_Pessoais_de_Aprendizagem. Acessado em: Out. 2023.

LIMA, F. H. Um método de transcrições e análise de vídeos: a evolução de uma estratégia. *In: Encontro Mineiro de Educação Matemática*. n. 7.2015. São João Del Rei. Anais do VII Encontro Mineiro de Educação Matemática. UFSJ. 2015.p.1-11. Disponível em: <https://docplayer.com.br/15960139-Um-metodo-de-transcricoes-e-analise-de-videos-a-evolucao-de-uma-estrategia-fernando-henrique-de-lima-1.html>. Acessado em: Out. 2023.

OLIVEIRA, C. B. *et al.* A utilização de vídeo no ensino de Química para uma aprendizagem significativa. *In: Congresso Ibero-Americano sobre Educação e Tecnologia*. n.6. 2009. Manaus. XIII Congresso Ibero-Americano sobre Educação e Tecnologia. UEA. 2009.p.1-10. Disponível em: https://www.academia.edu/33871279/a_utiliza%C3%A7%C3%A3o_de_v%C3%BDdeo_no_ensino_de_qu%C3%BDmica_para_uma_aprendizagem_significativa. Acessado em: Out. 2023.

PEREIRA, M. V.; BARROS, S. S. Análise da produção de vídeos por estudantes como uma estratégia alternativa de laboratório de física no Ensino Médio. **Ensino de Física**. São Paulo. n. 4. Dez. 2010. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbef/a/3H7WBW8X4YYqxthj4wbqcLt/?lang=pt>. Acessado em: Out. 2023.

RIBAS, C. P. UHMANN, R. I. M. Aulas práticas/teóricas em ciências: uma memória reflexiva na formação docente. *In: Encontro Regional de Ensino de Biologia*. n. 6. 2013. Natal. V Encontro Regional de Ensino de Biologia do Nordeste. UFRN. 2013. p.20-28. Disponível em: <https://www.sbenbio.org.br/geral/ix-enebio-encontro-nacional-de-ensino-de-biologia/>. Acessado em: Set. 2023.

RIBEIRO, O. J. **Nos bosques da educação e das novas tecnologias**: um olhar para além da técnica. 2002. 206 f. Dissertação de Mestrado. Tecnologia Educacional. Universidade Federal de Santa Catarina. UFSC. Belo Horizonte. 2002. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/83212?show=full>. Acessado em: Out. 2023.

TEIXEIRA, P. M.; NETO, J. M. Uma proposta de tipologia para pesquisas de natureza interventiva. **Ciência e Educação**. Bauru. n. 4. Dez.2017. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1516-731320170040013>. Acessado em: Nov. 2023.